

"XITOIY TARIXIDA SIN SULOLASI"**Boborahimov Shoxrubbek Innoyatillo o'g'li.****Tel: 885323020****Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi.**

Anotatsiya: "Xitoy tarixida Sin sulolasi" nomli maqolada, Xitoyni uzoq yillar mobaynida boshqargan Sin imperiyasining hokimiyat tepasiga kelish sabablari, Xitoyda yuz bergan Tayping qo'zg'oloni, "O'zini-o'zi mustahkamlash harakati", XVII asrda Sin imperiyasining Rossiya bilan munosabatlari, Sin imperiyasining Vietnam va Birmaga yurishlari haqidagi ma'lumotlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Tayping qo'zg'oloni, "O'zini-o'zi mustahkamlash" harakati, Amur, Shinjon, Kanton, Makao, Kangxi.

XVI asr oxiriga kelib Min imperiyasining qadimiy qo'shinlari - bir paytlar Chingizxon tomonidan mag'lubiyatga uchragan Jurchen qabilalarining avlodlari boshchiligida Manchukuo egaligi atrofida birlashdilar. Ularning rahbari Nurxatsi (1559-1626) hisoblangan. 1609-yilda Nurxatsi Xitoyga soliq to'lashni to'xtatdi va keyin o'zining Sin sulolasini e'lon qildi. 1618-yildan boshlab manjurlar Xitoyga qurolli bosimni kuchaytirdilar. Sakkiz yil davomida ular deyarli Buyuk Xitoy devoriga borishadi. Nurxatsining vorisi Abaxay o'zini imperator deb e'lon qiladi va sulola nomini Singa o'zgartiradi (xitoycha toza). XVII asr boshlarida manjurlar janubiy(ichki) Mo'g'ulistonni bosib oldilar. Butun Janubiy Manjuriya va bosib olingan Janubiy Mo'g'uliston xonliklarida markazlashgan boshqaruv o'rnatilgan. Ichki mo'g'ullar tomonidan qo'llab-quvvatlangan manjuriya o'tliqlari Xitoyga muntazam bosqinlar uyushtirib, yuz minglab xitoylarni talon-taroj qilib, qullikka aylantira boshladilar. Imperator Ming shimoliy chegaralarga Vu Sangui qo'mondonligi ostida eng yaxshi qo'shinini yuborishi kerak edi. Ayni paytda Xitoyda yana bir dehqonlar qo'zg'oloni avj oldi.(1) 1644-yilda Li Tsichen boshchiligidagi dehqon otryadlari boshqa barcha qo'shinlarni mag'lub etib, Pekinni egallab oldi va Li Tsichen o'zini imperator deb e'lon qildi. Vu Sangui manjuriya o'tliqlarini Pekinga kiritdi. Shanxayguan jangida manchjurlar Li Tsichenni mag'lub etdilar. 1644-yil 6 iyunda manjurlar poytaxtni egallab oldilar. Li Zicheng tez orada vafot etadi va manjurlar o'zlarining yosh imperatori Aisingero Fulinni butun Xitoyning hukumdori deb e'lon

qiladilar. Vu Sangui butun armiya bilan birga bosqinchilar xizmatiga boradi. Manjur bosqinchilariga qarshi kurash uzoq davom etadi, ammo zaiflashgan Xitoy yaxshi qurollangan va uyushgan armiyaga qarshilik ko'rsata olmaydi. Qarshilikning oxirgi tayanchi - Tayvan 1683-yilda manjurlar tomonidan bosib olindi. Shunday qilib Xitoy davlat suverenitetini yo'qotdi va boshqa Manjur Sin davlatining ajralmas qismiga aylandi. Sin imperiyasidagi Manchju sulolasi 1645 yildan 1911 yilgacha hukumronlik qilgan. Manchjur zodagonlari qo'lida oliy hokimiyat organlari va armiya rahbariyati bo'lgan. Kangxi davridan boshlab(1663-1723-yillar hukumronlik qilgan) Manchju imperatorlari buddistlar va axloqiy jihatdan konfutsiy bo'lib, mamlakatni qadimgi qonunlar asosida boshqargan. XVII-XVIII asrlarda Sin sulolasi hukumronligi ostidagi Xitoy ancha tez rivojlandi. XIX asrning boshlariga kelib, Sin imperiyasida 300 millionga yaqin odam bor edi, bu avvalgi ikki ming yillikdagidan o'rtacha besh baravar ko'p edi. (2) Koreya Sin imperiyasining vassali edi. XVII asr oxirida tashqi Mo'g'uliston knyazlari manjur imperatorlarining suverenitetini tan oldilar. 1757-yilda Jung'or xonligi vayron bo'ldi va uning hududi 1760-yilga kelib bosib olingan Sharqiy Turkiston bilan birga Shinjon("Yangi chegara") nomi bilan Sin imperiyasi tarkibiga kiritildi. Manchjuriya-Xitoy qo'shinlarining Tibetga qarshi bir qancha yurishlaridan so'ng bu davlat XVII oxirida Sin imperiyasiga qaram bo'lib qoldi. Sin imperiyasining Birma(1765-1769) va Vietnamga(1788-1789) qarshi urushlari muvaffaqiyatsiz bo'lib, Sin qo'shinlarining mag'lubiyati bilan yakunlandi. (3) Sin imperiyasi chegarasining o'sha paytda Liaodun yarim orolidan shimolda joylashgan bo'lsa-da, 1650-yillarda va undan keyingi yillarda Sin imperiyasi Amur havzasidagi rus mulklarini harbiy kuch bilan tortib olishga va mahalliy aholiga to'sqinlik qilishga urindi. 1851-yilda boshlangan Tayping qo'zg'oloni Sin sulolasining mavjudligiga tahdid soldi. Qo'zg'olon rahbari Xun Syutsyuan nasroniy edi. Qo'zg'olonning asosiy maqsadi Manjur sulolasini ag'darish, xorijiy mustamlakachilarni quvib chiqarish va deyarli utopik bo'lib, hammaga teng bo'lgan Tayping samoviy shohligini yaratish edi. Tayping qo'zg'oloni Xitoyning janubiy hududlarini qamrab oldi va "Tayping qirolligi" aholisi, turli ma'lumotga ko'ra 25 dan 30 million kishigacha edi. Tayping qo'zg'oloni Sin imperiyasining boshqa qismlarida bir qator mahalliy qo'zg'olonlarni keltirib chiqardi, ular Manchu hukumatiga qarshi kurashib, ko'pincha o'z davlatlarini e'lon qildilar. Urushga xorijiy

davrlarlar ham aralashdi. Keyin mamlakatdagi vaziyat halokatli bo'ldi. Taypinglar yirik shaharlarni (Nankin va Uxan) egallab oldilar, taypinglarga xayrixohlik bildirgan isyonchilar Shanxayni bosib oldilar, Pekin va mamlakatning boshqa qismlariga qarshi yurishlar uyushtirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Боголовский В.А, Москалёв А.А " Национальный вопрос в Китае (1911-1949). Москва 1984
2. Владимиров П.П "Особый район Китая". Издательство Агентства печати Новости 1973
3. Васильев Л.С "Древний Китай". Москва Восточная литература 2006
4. Васильев К. В "Истоки китайской цивилизации". Москва 1998